

ARXITEKTURADA KONSTRUKSIYALAR BILAN ISHLASH

Ma'rufova Zarnigor Oybek qizi¹

¹Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Arxitektura yo'nalishi 2-kurs talabasi

Rahmonova Maloxat Oybek qizi²

²Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Arxitektura yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435742>

Annotatsiya: Maqolada arxitektura sohasida bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi haqida tahlil qilingan. Shuningdek konstruksiyalar bilan ishlash masalalari ham muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Bino, inshoot, texnologik loyiha, konstruksiya.

Texnologik loyihalashning vazifasi, qurilish jarayonlarini, ishlarni, umuman bino va inshootlarni barpo etishda ma'qul texnologik yechimlarini va yetarli tashkiliy sharoitlarini aniqlashga qaratilgandir. Ishlarni loyihalashning maqsadi, qurilayotgan obyektning sifatini ta'minlagan holda muljallangan muddatda bajarilishini ta'minlovchi ishlarni bajarish texnologiyasini va tashkil etishini tanlashdir. Bunda namunaviy loyihalar bazasidan foydalanish, bino karkasini barpo etishda va barcha pardoiz ishlari siklini bajarganda industrilashtirish usullarini qo'llash, majmuaviy mexanizatsiyalashtirish va ilgor elektr, qo'l asboblardan foydalanish hisobiga ma'qul yechimga erishish mumkin. Qurilishni texnologik loyihalash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL);
- ishlarni bajarish loyihasi (IBL);
- murakkab qurilish jarayonlari uchun texnologik xaritalar;
- mehnat jarayonlarining xaritalari;

operatsiyalarni bajarishning texnologik sxemalari.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) inshoot loyihasining yoki texno-ishchi loyihasining asosiy tarkibiy qismidir. Ikki bosqichli loyihalashda ketma-ket, ya'ni loyiha va ishchi hujjatlar bosqichi bajariladi; ayrim alohida barpo etiladigan obyekt uchun loyihalash texno-ishchi loyiha sifatida bir bosqichda ishlab chiqilishi mumkin.

QTEL obyekt qurilishi davomiyligini, uning tannarxi, material va kerakli uskunalarga bo'lgantalablarini aniqlaydi.

Texnologik sxemalar ishchilarga ayrim operatsiyalar bajarilishini ma'qul yo'llarini tushuntirish uchun loyihalarni QTEL va IBL ni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari Qurilishni tashkil etish loyihasi tarkibiga kiradi:

- kapital mablag' va qurilish-montaj ishlari hajmlarining alohida obyektlar bo'yicha taqsimlanishini e'tiborga olgan holda, majmuani tashkil

etuvchi barcha bino va inshootlarni barpo etish muddatlari va navbatlarini aks ettiruvchi kalendar(taqvimiy) rejasi. Majmua qurilishida ishlarni tayyorlov davri uchun alohida kalendar reja ishlab chiqiladi;

- obyektlar (barpo etiladigan majmua tarkibiga kiruvchi), montaj, umumqurilish va maxsusishlarning ro'yxati;
- barcha majmuaga yoki asosiy inshootlarga kerakli konstruksiyalar, materiallar, buyumlar.

Zamonaviy konstruksiyalar, montajning yoki bino va inshootlarning monolit konstruksiyalarini barpo etishdagi o'ziga xosligi, barpo etishda qo'llaniladigan nooddiy usullar, qurilishni tashkil etish, mexanizatsiyalashtirish va texnologiyasida maxsus muhandislik echimlarini qabul qilinishini taqoza qiladi. Montaj ishlarini bajarish uchun kerakli asosiy tashkiliy- texnologik echimlar IBL tarkibida bo'lib, u qo'yidagilar uchun ishlab chiqiladi.

Bino va inshoot qurilishi uchun ishlab chiqiladigan ishlarni bajarish loyihasi ishlarni bajaruvchi buyurtmachi sifatidagi qurilish yoki montaj tashkilotining topshirig'i asosida ishlab chiqiladi. IBLni ishlab chiqish uchun boshlang'ich ma'lumotlar quyidagilardir:

- buyurtmachidan IBLni ishlab chiqish uchun topshiriq;
- obyekt qurilishi uchun oldin ishlab chiqilgan QTEL;
- kerakli zaruriy loyiha hujjatlari- ishchi chizmalar, hisoblar;
- qurilishni o'ziga xosligini e'tiborga oluvchi omillar – konstruksiya, material va detallarni etkazib berish shart-sharoitlari, qurilish mashinalari va transport vositalarining mavjudligi, ishchi kadrlar bilan ta'minlanganligi;
- o'xshash bino va inshootlarning qurilishiga doir hujjatlar va hisoblar.

Texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlari bayon etilgan tushuntirish xati. Juda murakkab konstruksiyali yoki ishlarni bajarish usuli murakkab inshootlar qurilishi uchun IBLga qo'shimcha ravishda maxsus yordamchi inshootlar uchun, moslamalar, konstruksiyalar va texnologik echimlarga mos ishchi chizmalar ishlab chiqiladi.

Qurilish texnologiyalarini loyihalaganda echiladigan masalalar:

- ilg'or qurilish konstruksiyalarini qo'llash;
- jihozlar va ishchilarni bir maromda yuklagan holda ishni oqim usulida tashkil etish;
- obyektlarni konstruksiyalar bilan komplektlashning samarali sxemalari;
- konstruksiyalarni keltirish va joylashtirishning oqilona yechimlari;
- konstruksiyalarni yiriklashtirib yig'ish maydonchasini jihozlash;
- ishlarni bajarishda uzluksizlikni ta'minlash va behuda texnologik tanaffuslarga yo'lqo'ymaslik;

- ishlarni bajarishning barcha bosqichlarida inshootning mustahkamligi va turg'unligin ta'minlash;
- mashina va mexanizmlarni energoresurs va suv bilan ta'minlash;
- ratsional va universal montaj uskunalari qo'llash;
- kichik mexanizatsiya vositalarini keng qo'llash.

XULOSA VA MUNOZARA

Alohida ko'rinishdagi texnik murakkab ishga IBL tarkibi va mazmuni ko'p hollarda ishlarni bajarish loyihasi bajarilishi juda murakkab bo'lgan montaj, pardoqlash yoki maxsus ishlarga ishlab chiqiladi. Yig'ma konstruksiyalarni montaj qilish IBLning tarkibiga qo'yidagilar kiradi:

- obyekt bo'yicha ishlarni bajarish kalendar grafigi (smenali, soatli), ishchi kadrlar va mexanizmlarga bo'lgan talab grafigi bilan birgalikda.
- ushbu ish turiga qurilish bosh plani, kerakli kranlarni joylashtirilishi, ularning harakat yo'llari, omborlar xo'jaligini tashkil etish va maydon ichidagi ruxsat etilgan harakat zonalari;
- ishlarni bajarish usullari va sxemalari, kerak bo'lgan paytda ishlarni bajarish texnologixaritasi albatta bajariladigan va nazorat qilinadigan geodezik ishlar;
- ishlarni bajarish loyihasi bo'yicha texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlar;
- IBLda qabul qilingan echimlarga ko'ra kerakli izohlar va asoslar bilan tushuntirish xati.

Bino karkasi montajining ishlarini bajarish loyihasi asosiy qoidalarni aniqlashdan boshlanadi (ishlarning umumiy konsepsiyasi), u o'z ichiga montaj usullari, kerakli montaj uskunalari va ishlarni bajarish muddatini oladi. Ishlarni bajarishning bu asosiy qoidalari loyihaning buyurtmachisi (qurilish yoki montaj tashkiloti) bilan kelishiladi. Bu kelishuvlar tavsiya etilgan loyihadagi konstruksiyalarni ishchi chizmalariga asoslangan bo'lishi kerak, IBLda ularni o'ziga xosligi va montaj qilish texnologiyasi taklif etilishi lozim

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bozorboev N. Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi. I-qism. O'quv qo'llanma Toshkent, 2010.
2. Bozorboev N., Sobirov M. Bino va inshootlarni barpo etish texnologiyasi. II-qism. O'quv qo'llanma Toshkent, 2010.
3. Texnologiya stroitelnogo proizvodstva. Uchebnik, (S.S. Ataev, N.N. Danilov, B.V. Prikin i dr.) M., Stroyizdat, 2014.
4. Texnologiya stroitelnogo proizvodstva (O.O. Litvinov i dr.) Kiev, Vysshaya shkola. 2015.

